

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

2026-YIL
IYUN/6-SON, III-QISM

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 - Texnika fanlari

08.00.00 - Iqtisodiyot fanlar

Google
Scholar

ISSN INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE

OpenAIRE

ISSN: 3060-463X

РЭУ.РФ
РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
ТАШКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Elektron nashr, 2026-yil, iyun.

Bosh muharrir:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

Bosh muharrir o'rinbosari:

Shakarov Zafar G'afrovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

Tahrir hay'ati:

Abduraxmanov Kalendar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

Yusupov Maxamadamin Abduxamidovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor

Kalonova Moxigul Baxritdinovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor.

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Norboyev Odil Abrayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Pardaev Umidjon Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Xolmirzayev Ulug'bek Abdulazizovich, Iqtisodiyot fanlari doktori (DSc)

muhandislik & iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
05.01.07 – Matematik modellashtirish
05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
05.08.06 – "G'ildirakli va gusenisali mashinalar va ularni ishlatish" (texnika fanlari)
05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti
08.00.01 – Iqtisodiyot nazariyasi
08.00.02 – Makroiqtisodiyot
08.00.03 – Sanoat iqtisodiyoti
08.00.04 – Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
08.00.05 – Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
08.00.06 – Ekonometrika va statistika
08.00.07 – Moliya, pul muomalasi va kredit
08.00.08 – Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
08.00.09 – Jahon iqtisodiyoti
08.00.10 – Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
08.00.11 – Marketing
08.00.12 – Mintaqaviy iqtisodiyot
08.00.13 – Menejment
08.00.14 – Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
08.00.15 – Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
08.00.16 – Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
08.00.17 – Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan "Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

RIVOJLANAYOTGAN MAMLAKATLARDA ESG TAMOYILLARINI JORIY ETISHNING INSTITUTSIONAL TO'SIQLARI VA IQTISODIY OQIBATLARI	10
I. R. Berdikulova	
KIMYO SANOATINING IQTISODIYOTDA TUTGAN O'RNI VA TARMOQ KORXONALARIDA BOSHQARUV HISOBI	14
Onorboev Sh.M.	
A WEEKLY LOGISTICS-CONTROLLING SYSTEM FOR EXPORT SUPPLY CHAINS: CORRIDOR-LEVEL EVIDENCE FROM A TEXTILE EXPORTER.....	26
Mukhammadiyahaminova Shakhzoda Sherzodovna	
FOTOVOLTAIK-TROMBE DEVORI ASOSIDA HAVONI ISITISH, TOZALASH VA ELEKTR ENERGIYASI ISHLAB CHIQRISH JARAYONLARINI INTEGRATSIYALASHNING ILMIY-METODIK TAHLILI.....	36
Rahimova Volida Karim qizi	
XAVFSIZ HAYOT TARZINI SHAKLLANTIRISHDA TA'LIM VA TARBIYANING O'RNI: NAZARIY ASOSLAR VA AMALIY MODEL.....	42
Nigmatjonov Sardor Abdumannovich	
РАЗВИТИЕ МЕТОДОЛОГИИ ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ СТРАТЕГИЙ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ: КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ ПОДХОД.....	49
Дониёрова Зухрабону Алишер кизи	
KAMBAG'AL OILALARNI TADBIRKORLIKKA JALB QILISHDA DAVLAT TOMONIDAN MOLIVAVIY QO'LLAB-QUVVATLASH VA BOSHQARISH (MENEJMENT) TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI...53	
Bazarbaeva Asiya Shalkarbaevna	
MOLIVAVIY INKLYUZIVLIK KONSEPSIYASI: BANK XIZMATLARINING KAMBAG'ALLIK DARAJASIGA TA'SIRINING NAZARIY ASOSLARI VA O'ZBEKISTON AMALIYOTI.....	58
Niyozov Zuxur, Abdujalilov Shexroz, Zubaydulloyeva Damira	
KORXONALARNI QAYTA TASHKIL ETISH JARAYONIDA ASOSIY VOSITALAR HISOBI VA BAHOLASHNI TAKOMILLASHTIRISH.....	61
Davletov Ikrom Raximberganovich	
ИОРДАНИЯ КАК ТУРИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР БЛИЖНЕГО ВОСТОКА.....	67
Салихова Алина Муратовна	
QUYOSH ENERGIYASINI KONVERSIYALOVCHI OPTOELEKTRON GELIOTRANSFORMATORLARNING FIZIK-TEXNIK ASOSLARI	73
Axunov Qambarali, Xomidov Abdullajon, Mashrapova Irodaxon	
XXI ASRDA O'ZBEKISTONDA ELEKTR ENERGIYASINI TEJASHDAGI YANGI TEXNOLOGIYALAR.....	78
Xamrakulova Xilola, Yusupova Sevaraxon	
HUDUDIY IXTISOSLASHUVNING SHAKLLANISH OMILLARI VA MINTAQAVIY RIVOJLANISHDAGI AHAMIYATI	83
Sodiqova Nigora	
BANKLAR TRANSFORMATSIYASI JARAYONIDA AKTIVLAR SAMARADORLIGI TAHLILI.....	89
Muminov Bekzod Polvonovich	
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ КАК КЛЮЧЕВОЙ ФАКТОР УСТОЙЧИВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ УЗБЕКИСТАНА	95
Садыков Авазбек Мадаминович, Цхай Лана Александровна	
MILLIY KADRLAR ZAXIRASINI SHAKLLANTIRISHNING ILG'OR XORIJ TAJRIBASI.....	103
G'aniyev Elyor Sobirjonovich	
DIGITALIZATION OF INSOLVENCY PROCESSES: THE ROLE OF A UNIFIED ELECTRONIC PLATFORM IN ENSURING TRANSPARENCY AND ECONOMIC EFFICIENCY	110
Damirjon Nurmatovich Soliyev	

О ПРОЦЕССАХ ЦИФРОВИЗАЦИИ В УЗБЕКИСТАНЕ.....	116
Джумаев Аскар Хайдарович	
SOLIQ MA'MURCHILIGI METODOLOGIYASINING HUQUQIY, TASHKILY VA RAQAMLI BAZASINI SHAKLLANTIRISH BILAN BOG'LIQ MUAMMOLAR.....	121
Shamsiev O'ktam Sayfitdinovich	
KO'P XONADONLI UYLARDA KOMMUNAL XIZMATLAR KO'RSATISH SOHASINING INSTITUTSIONAL ASOSLARI VA HOZIRGI HOLATI TAHLILI.....	127
Muminov Obidjon Odilovich	
MINTAQA VA UNING HUDUDLARIDA MEHNAT OMILI HISOBIGA SANOAT SALOHİYATINI OSHIRISH YO'LLARI.....	135
Urazaliyev Bekzod Sultanbayevich	
КЛАССИФИКАЦИЯ ИНСТРУМЕНТОВ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ С УЧЕТОМ ОПТИМИЗАЦИИ БИЗНЕС ПРОЦЕССОВ.....	141
Джуманов А.А.	
O'ZBEKISTONDA SOLIQ MADANIYATINI SHAKLLANTIRUVCHI OMILLARNI FAKTOR TAHLIL VA KO'P OMILLI REGRESSIYA ASOSIDA BAHOLASH.....	152
V.I. Isroilov, V.B. Ibragimov	
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В РАЗВИТИИ БАНКОВСКИХ УСЛУГ.....	158
Мамутова Айгуль Калмурзаевна	
QUYOSH NOVUZLARIDA SODIR BO'LUVCHI ISSIQLIK JARAYONLARINING BIR O'LCHAMLI MATEMATIK MODEL.....	165
M.M. Maxmudova, J.J. Kamolov	
ФАКТОРЫ, СДЕРЖИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....	172
Алиев Али Комил угли, Каримова А.	
ISTE'MOL KREDITLARINING ANAMIYATI VA O'ZIGA XOS JIHATLARI.....	176
S. Qayumov, M. Qurbonov, A. S. Abduraxmanov	
AVTOTRANSPORT XIZMATLARI SAMARADORLIK DARAJASINI OMILLI TAHLILI.....	179
Raximov Azamat Hamroqulovich	
MINTAQA IQTISODIYOTINI BARQAROR RIVOJLANTIRISHDA FIRMALARNING TASHQI BOZORLARGA INTEGRATSIYALASHUV JARAYONLARI: XORIY TAJRIBASI.....	183
Ozodova Farida Zarif qizi	
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ЗОЛОВОАЛЮТНЫМИ РЕЗЕРВАМИ И ВНЕШНИМ ДОЛГОМ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ УЧАСТНИКОВ ФИНАНСОВОГО РЫНКА В УСЛОВИЯХ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ.....	187
Зайналов Жахонгир Расулович, Алиева Сусанна Сейрановна	
GENERATIV AI ASOSIDAGI ALGORITMIK NARX BELGILASH MEKANIZMLARI: RAQOBAT IQTISODIYOTIDA MONOPOLLASHUV XAVFI, VANO BO'YICHA SOZLASHUV MUAMMOLARI VA ANTIMONOPOL TARTIBGA SOLISH.....	192
Kendjayeva Dildora Xudayberganovna, Abdumannopova Shirin Olamgir qizi	
РАЗВИТИЕ ЗЕЛЁНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН КАК ФАКТОР УСТОЙЧИВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА.....	200
Тураева А. И.	
THE ROLE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN KNOWLEDGE DELIVERY MODELS.....	204
Daminova Barno Esanovna, Pardayeva Sevinch Sherzod qizi, Inoqov Jasur Komil o'g'li	
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ ФИНАНСОВОГО АНАЛИЗА ДЛЯ МАЛОГО БИЗНЕСА И СТАРТАПОВ.....	208
Ибрагимов Гайратжон Артикович	
RAQAMLI IQTISODIYOT VA SUN'IY INTELLEKT SHAROITIDA IJTIMOY-IQTISODIY ADOLAT QOIDALARI.....	216
Alimov Nasimjon Hoshimovich	

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ КАК КЛЮЧЕВОЙ ФАКТОР УСТОЙЧИВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ УЗБЕКИСТАНА	221
Садыков Авазбек Мадаминович, Цхай Лана Александровна	
TURIZMNI RIVOJLANTIRISHDA SUN'YI INTELLEKTDAN FOYDALANISH USULLARI	228
Daminova Barno Esanovna, Abduraimova Aziza Erkin qizi, G'ofurova Anora Zafar qizi	
XALQARO MOLIYAVIY HISOBOT STANDARTLARI (IFRS)GA O'TISH JARAYONIDA ISHLAB CHIQRISH XARAJATLARI HISOBINING MUAMMOLARI.....	233
Ismailov Naufal Nadirovich	
RAQAMLI BANK XIZMATLARINI TAKOMILLASHTIRISHDA SUN'YI INTELLEKT VA BIG DATA TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH ISTIQBOLLARI.....	241
Eshqobulova Charos O'roq qizi	
ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN HIGHER EDUCATION: A GLOBAL REVIEW OF AI-POWERED TEACHING AND LEARNING	245
Begzod Nishanov	
O'ZBEKISTONDA ISLOMIY SUG'URTA (TAKAFUL) TIZIMINI JORIY ETISH IMKONIYATLARI: NAZARIY-QIYOSIY TAHLIL	251
Abdullayev Azamat Akbar o'g'li	
RAQAMLI MARKETING VA MILLIY BRENDLASH ORQALI TURIZM EKSPORTINI OSHIRISH: YAQIN SHARQ TAJRIBASI VA O'ZBEKISTON UCHUN YO'L XARITASI	259
Bekmurodova F.A., Tolibova Aziza	
MEVA-SABZAVOTCHILIK QUYI MAJMUASIDA LOGISTIKANI RIVOJLANTIRISHNING NAZARIY ASOSLARI.	263
Murodov Sherzodbek Murod o'g'li	
EMPLOYEE WELL-BEING IN POST-REFORM UZBEKISTAN: A SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW AND RESEARCH AGENDA	268
Farida Nishanova	
QISHLOQ XO'JALIGI MAHSULOTLARI EKSPORTINI MOLIYAVIY QO'LLAB-QUVVATLASHNING ISTIQBOLLI YO'NALISHLARI	274
Xakimov Zafar Ibragimovich	
АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ДИНАМИКИ ТУРИСТИЧЕСКИХ ПОТОКОВ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН (2010–2024 ГОДЫ)	278
Бекимбетова Мария Махсетуллаевна	
O'ZBEKISTONDA KICHIK BIZNES SUBYEKTLARINI QO'SHILGAN QIYMAT SOLIG'I ZANJIRIGA INTEGRATSIYALASHNING FISKAL VA IQTISODIY SAMARADORLIGI: IXTIYORIY O'TISH MEKANIZMINING MIQDORIY VAHOLANISHI.....	282
Urazmatov Jonibek Musurmanovich	
RAQAMLASHTIRISH SHAROITIDA OLIY TA'LIM XIZMATLARINI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI.....	287
Xasanova Yulduz Kayumovna	
ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ДОХОДОВ РАБОТНИКОВ СФЕРЫ УСЛУГ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ	291
Рустамова Феруза Камоловна, Исхакова Сарвар Аюбовна	
ISSIQXONA TIPLI QUYOSH QURITGICHINING ENERGETIK, EKOLOGIK VA IQTISODIY TAHLILI.....	296
B.A. Hikmatov	
ASSESSMENT CRITERIA FOR THE EFFECTIVENESS OF DISTANCE EDUCATION IN THE EDUCATIONAL SYSTEMS OF DEVELOPED COUNTRIES.....	301
Umurzakova Gulyor Eshnazar qizi	
KO'P FUNKSIYALI PV-TROMBE DEVORIDA KONSTRUKTIV YECHIMLAR, HAVO FILTRATSIYASI VA STERILIZATSIYA JARAYONLARINING SAMARADORLIKKA TA'SIRI	307
Rahimova Volda Karim qizi	
O'ZBEKISTONDA INVESTITSIYALARNI JALB ETISHNING ZAMONAVIY TENDENSIYALARI, MAVJUD MUAMMOLARI VA ULARNI BARATARAF ETISH YO'LLARI.....	312
Jiyanov Laziz Najimovich	

KNOWLEDGE ASSESSMENT AND RESULTS VISUALIZATION BASED ON TEXT MINING IN E-LEARNING PLATFORMS	317
Laziz Sayimovich Safarov	
THE ROLE OF DIGITAL EDUCATIONAL TECHNOLOGIES IN DEVELOPING THE PROFESSIONAL COMMUNICATION CULTURE OF FUTURE TEACHERS.....	321
Dilnoza Jorayevna Kuvatova	
TURIZM SOHASIDA KADRLAR TAYYORLASHNING ZAMONAVIY KOMPETENSIYALARI VA ULARNI SHAKLLANTIRISHNING TASHKILY-HUQUQIY ASOSLARI	325
Sharipov Shahriyor Shamsiddin o'g'li	
АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ БАНКОВСКОЙ СФЕРЫ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН	329
Бабаева Г. Я.	
О'ZBEKISTON SOLIQ TIZIMINI SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA YOSHLARNING O'RNI.....	338
Hamidova Shahzoda Odiljanovna	
DIGITAL ECONOMY IN THE CONDITIONS OF CURRENT LEVEL AND DYNAMICS OF WOMEN'S ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT	343
Ibodullayeva M.S.	
TO'QIMACHILIK SANOATI KORXONALARIDA ISHLAB CHIQRISH XARAJATLARI HISOBI VA MAHSULOT TANNARXINING AUDITI	349
Almardanov Muxamadi, Bolibekov Baxtiyor, Safarov Javohir	
EKOLOGIK OMILLAR ASOSIDA HUDUDLARNI BARQAROR RIVOJLANTIRISHNING FAZOVIIY-AXBOROT MODELLARINI TAKOMILLASHTIRISH (QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASI VA OROLBO'YI MISOLIDA)	355
Reymova Gulmira Polatovna	
O'ZBEK VA INGLIZ TILSHUNOSLIKLARIDAGI SUBYEKT VA PREDIKAT PARADIGMASI, ULARNING UMUMIY VA XUSUSIY JIHLTLARI.....	362
Azamova Gulruh Akbar qizi	
MINTAQALARDA IJTIMOY HIMOYA TIZIMINI STATISTIK MONITORING QILISH VA BAHOLASH METODOLOGIYASI.....	366
M.Sh. Raximova	
O'ZBEKISTON SHAROITIDA TO'QIMACHILIK KLASTERLARINI TASHKIL ETISH VA UNING IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISHDAGI O'RNI.....	370
Eshniyozov Asadbek Abdinazar o'g'li	
QURILISH KORXONALARIDA INNOVATSION-INVESTITSION FAOLLIKNI OSHIRISH ASOSIDA BOSHQARISHNING DOLZARB MASALALARI.....	375
Egamov Raxmatillo Mirolimovich	
QO'SHILGAN QIYMAT SOLIG'INI HISOBLASH VA YIG'ISH AMALIYOTINI RIVOJLANTIRISH	380
Bisenbaev Sharyar Quwanishbay uli	
O'ZBEKISTONDA SANOAT TARMOQLARINI DIVERSIFIKATSIYALASHNING USTUVOR YO'NALISHLARI	387
Kudratov Muhammad Rustamovich	
INVESTITSIYA RISKLARINI BOSHQARISH TIZIMIDAGI MUAMMOLAR VA ULARGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR TAHLILI	393
Sobirjonova Nodira Rustamjon qizi	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGI KOOPERATSIYALARINI RIVOJLANTIRISHNING TASHKILY-IQTISODIY MEXANIZMLARI	400
Abdinazarova Feruza, Abdiraximov Fayozbek	
IQTISODIYOTNI RAQAMLASHTIRISHDA SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARINING O'RNI VA XUSUSIYATLARI.....	406
Fayziyev Manuchehr Sharofiddinovich	

О‘ЗBEKISTONDA KICHIK BIZNES SUBYEKTLARINI MOLIYALASHTIRISHDA RAQAMLI KREDITLASH VA MUQOBIL SKORING MEKANIZMLARINI RIVOJLANTIRISH	410
Hamroqulov Xushbaxt Sadriddinovich	
БЕНЧМАРКИНГ ВЫВОДА БОЛЬШИХ ЯЗЫКОВЫХ МОДЕЛЕЙ НА НРС-КЛАСТЕРАХ: ЗАДЕРЖКА, ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ	418
Исмайлов Эльвиз Анвар оглу	
HUDUDIY SOLIQ SALOHİYATINING NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLARI VA UNI SHAKLLANTIRUVCHI OMILLAR.....	423
Jurayev Xusan Atamuratovich	
ONLAYN BRONLASH TIZIMLARIDA SUN‘IY INTELLEKT INTEGRATSIYASI.....	430
Ismatillayeva Sitora Sayfidin qizi	
PAHTA-TO‘QIMACHILIK KLASTERLARIDA XOMASHYO TA‘MINOTI BARQARORLIGINI MUSTANKAMLASHDA XORIJIY DAVLATLARNING ILG‘OR TAJRIBALARI.....	437
Davlatov Bekzodjon Aslanxo‘jayevich	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA MEHMONXONA XIZMATLARINI AVTOMATLASHTIRISHNING IQTISODIY AFZALLIKLARI.....	442
Raxmonova Nigina Anvarovna	
AVTOMOBILSOZLIK SOHASIDA PLASTMASSALARNI QAYTA ISHLASH VA ULARNI QAYTA TIKLASH UCHUN BO‘YOQNI OLIB TASHLASH USULLARI.....	446
Abdusamatov Farhodjon G‘ayratjon o‘g‘li	
YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA CHIQUINDILARNI QAYTA ISHLASH KORXONALARINI MOLIYALASHTIRISH MEKANIZMLARI	453
Temirov Azizbek Voit o‘g‘li, Xujamurodov Asqarjon Jalolovich	
O‘ZBEKISTONDA ESG MENEJMENT TIZIMI MEKANIZMLARI SANOAT KORXONALARIDA BARQAROR RIVOJLANISH OMILI SIFATIDA	461
Nosirov Akbarxon Alixon o‘g‘li	
ВКЛАД СРЕДНЕГО УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ЗВЕНА В РЕАЛИЗАЦИЮ СТАНДАРТОВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ	465
Уринов Бобур Насиллоевич	
PAHTANI MASHINA TERIMIGA TAYYORLASH VA AGROTEKNIK TADBIRLARNI OLIB BORISH.....	473
Shavkatbek Ravshanov, Ermatov Qobuljon, Oqyo‘lova Nigora	
MINTAQALAR KESIMIDA RAQAMLI INFRATUZILMA RIVOJLANISHINING IQTISODIY TAHLILI	478
Qurbonova Malika Axmad qizi	
THE REPRESENTATION OF RESTRICTED LEXICON IN FRENCH LITERARY WORKS	483
Gulnoz Akhmedova	
ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В БАНКОВСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	486
Исаков Жанабай Якипбаевич	
MAMLAKATNING IJTIMOY-IQTISODIY SAMARADORLIGINI OSHIRISH ISTIQBOLLARI.....	492
Boboqulov Sanjar Baxromqulovich	

MAMLAKATNING IJTIMOY-IQTISODIY SAMARADORLIGINI OSHIRISH ISTIQBOLLARI

Boboqulov Sanjar Baxromqulovich

Samarqand iqtisodiyot va servis instituti

“Raqamli iqtisodiyot” kafedrası dotsenti, PhD

Email: sanjar.bobokulov02@gmail.com

ORCID: 0000-0002-1882-1507

Annotatsiya: Mazkur maqolada O‘zbekiston Respublikasining ijtimoiy-iqtisodiy samaradorligini oshirish istiqbollari, ushbu jarayonga ta‘sir etuvchi asosiy omillar va ularning o‘zaro bog‘liqligi tahlil qilingan. Tadqiqotda 2015–2024-yillar oralig‘idagi statistik ma‘lumotlar asosida YaIM o‘shirish sur‘ati, asosiy kapitalga investitsiyalar, inflyatsiya darajasi, eksport hajmi va aholi real daromadlari o‘rtasidagi munosabatlar ko‘rib chiqilgan. Tadqiqot metodologiyasi sifatida statistik tahlil, taqqoslash va chiziqli regressiya tahlili usullaridan foydalanilgan. Regressiya modeli natijalariga ko‘ra, eksport hajmining oshishi aholi real daromadlari o‘shishiga ijobiy va statistik jihatdan ishonchli ta‘sir ko‘rsatadi ($R^2 = 0,752$). Tadqiqot natijalari mamlakat ijtimoiy-iqtisodiy siyosatini takomillashtirish, eksportga yo‘naltirilgan ishlab chiqarishni rag‘batlantirish va investitsiya muhitini yaxshilash bo‘yicha amaliy tavsiyalar ishlab chiqishga xizmat qiladi.

Kalit so‘zlar: ijtimoiy-iqtisodiy samaradorlik, YaIM o‘shirish, investitsiya, eksport, inflyatsiya, real daromad, regressiya tahlili, iqtisodiy o‘shirish, milliy iqtisodiyot, davlat siyosati.

Abstract: This article analyzes the prospects for increasing the socio-economic efficiency of the Republic of Uzbekistan, the main factors affecting this process, and their interrelationships. The study examines the relationships between GDP growth rate, investment in fixed capital, inflation rate, export volume, and real incomes of the population based on statistical data from 2015 to 2024. Statistical analysis, comparison, and linear regression analysis methods were used as the research methodology. According to the results of the regression model, an increase in the volume of exports has a positive and statistically significant effect on the growth of the population’s real income ($R^2=0.752$). The research findings serve to develop practical recommendations for improving the country’s socio-economic policy, promoting export-oriented production, and enhancing the investment climate.

Keywords: socio-economic efficiency, GDP growth, investment, export, inflation, real income, regression analysis, economic growth, national economy, state policy.

Аннотация: В данной статье рассматриваются перспективы повышения социально-экономической эффективности Республики Узбекистан, основные факторы, влияющие на данный процесс, а также их взаимосвязь. На основе статистических данных за 2015–2024 годы проанализированы взаимосвязи между темпами роста валового внутреннего продукта (ВВП), инвестициями в основной капитал, уровнем инфляции, объемом экспорта и реальными доходами населения. В качестве методологии исследования использованы методы статистического анализа, сравнительного анализа и линейной регрессии. Результаты регрессионной модели показали, что увеличение объема экспорта оказывает положительное и статистически значимое влияние на рост реальных доходов населения ($R^2=0,752$). Полученные результаты могут служить основой для разработки практических рекомендаций по совершенствованию социально-экономической политики страны, стимулированию экспортно-ориентированного производства и улучшению инвестиционного климата.

Ключевые слова: социально-экономическая эффективность, рост ВВП, инвестиции, экспорт, инфляция, реальные доходы, регрессионный анализ, экономический рост, национальная экономика, государственная политика.

KIRISH

Mamlakatning ijtimoiy-iqtisodiy samaradorligini oshirish masalasi har qanday davlat iqtisodiy siyosatining markazida turadi. So‘nggi yillarda O‘zbekiston Respublikasida amalga oshirilayotgan keng qamrovli islohotlar — soliq-budjet, bank-moliya, savdo va investitsiya sohalaridagi tartibga solish mexanizmlarini liberallashtirish — mamlakat iqtisodiy o‘shirish sur‘atlariga sezilarli ta‘sir ko‘rsatmoqda.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi “2022 — 2026-yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida” PF-60-son¹ Farmoni hamda “O‘zbekiston – 2030” strategiyasida belgilangan vazifalar, jumladan, aholi jon boshiga YaIM ko‘rsatkichini 4 ming AQSh dollariga, mamlakat YaIM

1 <https://lex.uz/uz/docs/-5841063>

hajmini esa 160 mlrd AQSh dollariga yetkazish maqsadlari ijtimoiy-iqtisodiy samaradorlikni oshirishni dolzarb masalaga aylantirmoqda [1] [2].

Tadqiqotning maqsadi — mamlakatning ijtimoiy-iqtisodiy samaradorligini belgilovchi asosiy makroiqtisodiy ko'rsatkichlar o'rtasidagi bog'liqlikni tahlil qilish va ularga asoslangan holda samaradorlikni oshirish istiqbollarini aniqlashdan iborat.

Tadqiqotning vazifasi: 1) ijtimoiy-iqtisodiy samaradorlik tushunchasining nazariy asoslarini o'rganish; 2) O'zbekiston iqtisodiyotining so'nggi o'n yillik dinamikasini statistik tahlil qilish; 3) asosiy makroiqtisodiy ko'rsatkichlar o'rtasida regressiya tahlili o'tkazish; 4) tahlil natijalariga asoslangan amaliy tavsiyalar ishlab chiqish.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Ijtimoiy-iqtisodiy samaradorlik muammosi jahon iqtisodiy fanida keng o'rganilgan. D. Acemoglu va J. Robinson o'zlarining tadqiqotlarida institutsional omillarning iqtisodiy o'sishga ta'sirini asoslab berishgan, ularning fikricha, inklyuziv iqtisodiy va siyosiy institutlar uzoq muddatli barqaror taraqqiyotning asosiy garovi hisoblanadi.

J. Stiglitz globallashuv sharoitida rivojlanayotgan mamlakatlarning iqtisodiy siyosatini shakllantirishda ichki bozorni rivojlantirish va eksport salohiyatini oshirishning ahamiyatini ta'kidlagan [3].

Z. Ahrorov va B. Tursunovning so'nggi tadqiqotlarida O'zbekiston misolida investitsiyalarning iqtisodiy o'sishga ta'siri statistik usullar yordamida baholangan va investitsiya muhitini yaxshilash bo'yicha tavsiyalar berilgan. Jahon banki va IMF hisobotlarida ham O'zbekiston iqtisodiyotining 2020–2024-yillardagi dinamikasi, jumladan, pandemiyadan keyingi tiklanish jarayonlari batafsil yoritilgan [4].

Shu bilan birga, mavjud adabiyotlarda ijtimoiy-iqtisodiy samaradorlikning turli ko'rsatkichlari (YaIM o'sishi, investitsiya, eksport, daromadlar) o'rtasidagi miqdoriy bog'liqlikni regressiya tahlili asosida kompleks baholashga bag'ishlangan ishlar nisbatan kam. Mazkur maqola ushbu bo'shliqni qisman to'ldirishga qaratilgan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotda O'zbekiston Respublikasi Statistika agentligi, Markaziy bank va Moliya vazirligining 2015–2024-yillarga oid rasmiy statistik ma'lumotlaridan foydalanildi. Tadqiqot jarayonida statistik tahlil, vaqt qatorlari (time series) tahlili, qiyosiy tahlil, Pirson korrelyatsiya usuli hamda oddiy chiziqli regressiya (OLS) usullari qo'llanildi. Mazkur usullar yordamida YaIM o'sishi, investitsiyalar, eksport hajmi va aholi real daromadlari o'rtasidagi bog'liqliklar baholanib, ularning iqtisodiy rivojlanishga ta'siri tahlil qilindi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Regressiya modeli quyidagi umumiy ko'rinishga ega: $Y = \beta_0 + \beta_1 X + \varepsilon$, bunda Y — aholi real daromadlari o'sish sur'ati (bog'liq o'zgaruvchi), X — eksport hajmi (mustaqil o'zgaruvchi), β_0 — konstanta, β_1 — regressiya koeffitsiyenti, ε — tasodifiy xatolik hadi. Model parametrlarini baholash uchun Python tilidagi *statsmodels* va *scikit-learn* kutubxonalaridan foydalanildi (1-jadval) [5].

1-jadval. O'zbekiston makroiqtisodiy ko'rsatkichlari² (2015-2024) [10]

Yil	YaIM o'sishi, %	Investitsiya o'sishi, %	Inflyatsiya, %	Eksport, mlrd. doll.	Daromad o'sishi, %
2015	8.0	9.4	5.6	12.5	4.5
2016	7.8	4.1	14.4	11.7	3.8
2017	4.5	19.4	14.3	13.0	4.2
2018	5.4	29.9	14.3	13.2	5.8
2019	5.8	38.1	15.2	13.8	6.5
2020	1.9	-4.4	11.1	11.6	2.9
2021	7.4	2.9	12.3	16.7	8.9
2022	5.7	0.2	12.8	19.3	9.5
2023	6.0	23.4	8.8	24.1	11.9
2024	6.5	31.3	9.8	27.5	9.4

2015–2024-yillar davomida O'zbekiston YaIM o'sish sur'ati o'rtacha 5,8 foizni tashkil etdi. Eng yuqori o'sish 2015-yilda (8,0 %), eng past ko'rsatkich esa COVID-19 pandemiyasi ta'siri ostida 2020-yilda (1,9 %) qayd etilgan.

2 Manba: O'zbekiston Respublikasi Statistika agentligi va Markaziy bank ma'lumotlari asosida muallif tomonidan tuzilgan.

2021–2024-yillarda iqtisodiyot barqaror tiklanish bosqichiga o‘tdi va o‘shish sur‘ati 5,7–7,4 foiz oralig‘ida saqlanib qoldi (1-rasm) [4].

1-rasm. O‘zbekiston YaIM o‘shish sur‘ati dinamikasi³ (2015-2024) [11]

Asosiy kapitalga investitsiyalar dinamikasi YaIM o‘shishi bilan to‘g‘ridan to‘g‘ri mos kelmaydi (2-rasm). 2017–2019-yillarda investitsiyalar o‘shish sur‘ati 19,4 foizdan 38,1 foizgacha ko‘tarilgan bo‘lsa, shu davrda YaIM o‘shishi nisbatan past (4,5–5,8 %) bo‘lib qolgan. Bu holat investitsiyalarning samarali joylashtirilishi va ularning iqtisodiy o‘shishga ta‘sir qilish vaqt lag (kechikishi) muammosini ko‘rsatadi (2-rasm) [5].

2-rasm. Asosiy kapitalga investitsiyalar va YaIM o‘shish sur‘atlari taqqoslamasi⁴ [12]

Eksport hajmi va aholi real daromadlari dinamikasi orasida sezilarli parallel o‘shish kuzatiladi (3-rasm). 2015-yildan 2024-yilgacha eksport hajmi 12,5 mlrd AQSh dollaridan 27,5 mlrd AQSh dollarigacha, ya‘ni 2,2 baravar oshgan bo‘lsa, shu davrda aholi real daromadlari o‘shish sur‘ati o‘rtacha yuqori darajada saqlanib qolgan, ayniqsa 2022–2023-yillarda 9,5–11,9 foizga yetgan (3-rasm) [6].

3 Manba: Statistika agentligi ma‘lumotlari asosida muallif tahlili.

4 Manba: Statistika agentligi ma‘lumotlari asosida muallif tahlili

3-rasm. Eksport hajmi va aholi real daromadlari o'sishi dinamikasi⁵ (2015–2024)

Korrelyatsiya tahlili natijalariga ko'ra, tanlangan ko'rsatkichlar orasida eng kuchli bog'liqlik eksport hajmi va aholi real daromadlari o'sishi o'rtasida aniqlandi (Pirson korrelyatsiya koeffitsiyenti $r = 0,867$). Shu sababli ushbu ikki o'zgaruvchi asosida oddiy chiziqli regressiya modeli quyidagicha qurildi:

$$\text{Daromad_o'sishi} = -0,918 + 0,469 \times \text{Eksport}$$

Model natijalariga ko'ra, regressiya koeffitsiyenti $\beta_1 = 0,469$ statistik jihatdan yuqori darajada ishonchli ($p = 0,001 < 0,05$), ya'ni eksport hajmining har 1 mlrd AQSh dollariga oshishi aholi real daromadlari o'sish sur'atini o'rtacha 0,47 foiz punktga oshiradi. Modelning determinatsiya koeffitsiyenti $R^2 = 0,752$ bo'lib, bu eksport hajmi o'zgarishi aholi daromadlari o'sishidagi o'zgarishlarning 75,2 foizini izohlay olishini bildiradi. Bu — ijtimoiy fanlar uchun juda yuqori ko'rsatkich hisoblanadi va eksportga yo'naltirilgan iqtisodiy o'sish strategiyasining samarali ekanligini tasdiqlaydi (4-rasm) [7].

4-rasm. Eksport hajmi va aholi real daromadlari o'sishi o'rtasidagi regressiya tahlili⁶ ($R^2=0,752$)

Natijalar shuni ko'rsatadiki, mamlakat ijtimoiy-iqtisodiy samaradorligini oshirishning eng samarali yo'nalishlaridan biri — eksport salohiyatini, xususan, tayyor mahsulot va xizmatlar eksportini kengaytirishdir. Eksport o'sishi nafaqat tashqi savdo balansini yaxshilaydi, balki ishlab chiqarish hajmlarini, ish o'rinlari sonini va, natijada, aholi daromadlarini bevosita oshiradi [8].

5 Manba: Statistika agentligi ma'lumotlari asosida muallif tahlili.

6 Manba: Statistika agentligi ma'lumotlari asosida muallif tahlili.

Shu bilan birga, inflyatsiya darajasi bilan YaIM o'sishi o'rtasida salbiy bog'liqlik ($r = -0,230$) kuzatildi, bu narxlar barqarorligini ta'minlash iqtisodiy o'sish uchun muhim shart ekanligini tasdiqlaydi. Investitsiya o'sishi bilan YaIM o'sishi o'rtasidagi past korrelyatsiya ($r = 0,102$) esa investitsiyalarning sifat tarkibini va ularni samarali tarmoqlarga yo'naltirish masalasini qayta ko'rib chiqish zaruriyatini ko'rsatadi [9].

XULOSA VA TAKLIFLAR

O'tkazilgan tahlil asosida quyidagi xulosalarga kelindi.

Birinchidan, 2015–2024-yillar mobaynida O'zbekiston iqtisodiyoti o'rtacha 5,8 foizlik o'sish sur'atini ko'rsatdi, biroq bu o'sish notekis xarakterga ega bo'lib, tashqi omillar (pandemiya, geosiyosiy o'zgarishlar) ta'siriga sezgir bo'lib qolmoqda.

Ikkinchidan, regressiya tahlili natijalariga ko'ra, eksport hajmi aholi real daromadlari o'sishining 75,2 foizini izohlaydi ($R^2 = 0,752$, $p = 0,001$), bu eksportga yo'naltirilgan o'sish strategiyasini ijtimoiy-iqtisodiy samaradorlikni oshirishning ustuvor yo'nalishi sifatida belgilash uchun asos beradi.

Uchinchidan, investitsiyalar hajmining o'sishi avtomatik tarzda YaIM o'sishini ta'minlamaydi ($r = 0,102$) — bu investitsiya siyosatini sifat jihatidan takomillashtirish, ya'ni investitsiyalarni yuqori qo'shilgan qiymat yaratuvchi, eksportga yo'naltirilgan va innovatsion tarmoqlarga jalb qilish zarurligini ko'rsatadi.

Mamlakatning ijtimoiy-iqtisodiy samaradorligini oshirish istiqbollari quyidagi yo'nalishlarda ko'rilishi tavsiya etiladi: eksport tarkibini diversifikatsiya qilish va tayyor mahsulot ulushini oshirish; investitsiya muhitini yanada erkinlashtirish va xorijiy investitsiyalarni yuqori texnologiyali tarmoqlarga yo'naltirish; inflyatsiyani nazorat qilish orqali makroiqtisodiy barqarorlikni ta'minlash; kichik va o'rta biznesni qo'llab-quvvatlash orqali ish bilan bandlik va aholi daromadlarini oshirish. Ushbu chora-tadbirlarning kompleks tarzda amalga oshirilishi "O'zbekiston – 2030" strategiyasida belgilangan maqsadlarga erishishga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi "2022 — 2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida" PF-60-son Farmoni // URL: <https://lex.uz/uz/docs/-5841063>
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2026-yil 16-fevraldagi "Mamlakat taraqqiyotining 2030-yilgacha mo'ljallangan ustuvor yo'nalishlari doirasida islohotlarni izchil davom ettirish va yangi bosqichga olib chiqishning qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-21-son Farmoni // URL: <https://www.lex.uz/uz/docs/-8050769>
3. O'zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo'mitasi, YAIM ishlab chiqarish bo'yicha statistik byulleten. Toshkent, O'zbekiston, 2024.
4. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki, Pul-kredit siyosati bo'yicha hisobot. Toshkent, O'zbekiston, 2024.
5. Uzbekistan Economic Update, Spring 2024. Washington, DC, USA: World Bank, 2024.
6. Republic of Uzbekistan: Staff Report. Washington, DC, USA: International Monetary Fund (IMF), 2024.
7. Z. Ahrorov and B. Tursunov, "Iqtisodiy o'sishni ta'minlashda investitsiyalarning roli," Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar, no. 4, pp. 112–121, 2023.
8. D. Acemoglu and J. Robinson, Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty. New York, NY, USA: Crown Business, 2012.
9. J. E. Stiglitz, Globalization and Its Discontents. New York, NY, USA: W.W. Norton & Company, 2002.
10. Human Development Report 2023–2024. New York, NY, USA: United Nations Development Programme (UNDP), 2024.
11. R. D. Najimadinov, "Mamlakat iqtisodiy rivojlanishida sanoatning roli va uni rivojlantirish yo'llari," Raqamli iqtisodiyot (Tsifrovaya ekonomika), no. 10, 2025.
12. K. Kommunarov, "Innovatsion iqtisodiyot sharoitida davlatning ijtimoiy siyosatini rivojlantirish," Modern Science and Research, vol. 4, no. 3, pp. 522–533, 2025, DOI: 10.71337/inlibrary.uz.science-research.72843.

muhandislik

& iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Abdurahmon Qurbonov

2026. № 6

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100